

IMPLEMENTASI METODE n^{th} LOAD BALANCING DENGAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP PADA MIKROTIK MENGGUNAKAN *INTERNET SERVICE PROVIDER* (STUDI KASUS : XL DAN TELKOMSEL)

Ita Asriani^{*1}, Muh.Yamin², L.M. Fid Aksara³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail : ^{*1}itaasriani0@gmail.com, ²muh_yamin@uho.ac.id, ³fidaksara@uho.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi jaringan komputer terutama jaringan internet (*interconnection networking*) saat ini semakin meningkat. perkembangan teknologi dalam jaringan internet yang semakin meningkat ini berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah pengguna (*user*) jaringan internet itu sendiri. Kebutuhan akan internet saat ini menjadi sebuah kebutuhan pokok baik untuk mencari informasi, komunikasi data maupun komunikasi *personal* menjadikan banyak perusahaan dan instansi yang telah mengintegrasikan jaringan internet kedalam proses usaha atau proses kerja, namun keterbatasan oleh besar biaya penyewaan *bandwith* yang mahal menjadi kurangnya jumlah *bandwith* yang dapat digunakan.

Salah satu kontribusi teknologi untuk meningkatkan hal tersebut adalah dengan menggunakan dua ISP dan menjadikan sebagai *Load Balancing*. Mekanismenya yaitu *router mikrotik* akan menandai paket yang ingin mengakses internet, lalu memilih jalur ISP mana yang akan dilewatinya dan menyetarakan beban pada kedua ISP tersebut. Metode n^{th} *Load Balancing* telah memberikan *bandwidth* yang optimal, namun *Load Balancing* tidak dapat mengakumulasi besar *bandwidth* kedua koneksi, karena teknik *Load Balancing* bukan berarti $1+1=2$ melainkan $1+1=1+1$ dan penerapan metode n^{th} *Load Balancing* telah membagi beban *traffic* secara seimbang pada ISP 1 dan ISP 2.

Kata Kunci—*Load Balancing*, n^{th} , *Bandwidth*.

Abstract

The development of computer network technology, especially internet networks (interconnection networking) is currently increasing. The development of technology in the internet network which is increasing is directly proportional to the increasing number of users (users) of the internet network itself. The need for the internet now becomes a basic necessity both for seeking information, data communication and personal communication making many companies and agencies that have integrated the internet network into business processes or work processes, but the limitation of large bandwidth rental costs is a lack of bandwidth can be used.

One of the contributions of technology to improve this is to use two ISPs and make it as Load Balancing. The mechanism, which is the proxy router, will mark the package that wants to access the internet, then choose which ISP path to pass and equalize the load on the two ISPs. The Load Balancing method has provided optimal bandwidth, but Load Balancing cannot accumulate a large bandwidth of the two connections, because Load Balancing technique does not mean $1 + 1 = 2$ but $1 + 1 = 1 + 1$ and the application of n^{th} Load Balancing method has divided the traffic load balanced at ISP 1 and ISP 2.

Keywords—*Load Balancing*, n^{th} , *Bandwidth*.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi jaringan komputer terutama jaringan internet (*interconnection networking*) saat ini semakin meningkat. Perkembangan teknologi dalam jaringan internet yang semakin meningkat ini berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah pengguna (*user*) jaringan internet itu sendiri.

Penerapan teknologi jaringan internet banyak dijumpai pada warung-warung internet, instansi-instansi yang bergerak dalam bidang apapun, serta di rumah-rumah (*personal*) dengan *user* yang bermacam-macam. Penggunaan jaringan internet itu sendiri tidak terlepas dari adanya penyedia jasa layanan *Internet Service Provider* (ISP). Berbagai macam ISP yang tersedia memberikan layanan internet melalui baik media kabel maupun nirkabel (*wireless*) di mana nantinya koneksi internet akan diterima dan disebarkan untuk *user* menggunakan sebuah modem dengan berbagai jenis.

Untuk mendapatkan kualitas koneksi internet yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan internet yang cukup besar bagi setiap *user*, seringkali warung-warung internet dan instansi-instansi berlangganan dua *line* (jalur) internet atau lebih. Kondisi ini tidak hanya ditemui pada warung-warung internet, instansi-instansi, tetapi juga pada pengguna internet secara *personal*.

Koneksi internet di dalam warung-warung internet dan juga instansi-instansi masih perlu disebar lagi untuk *client* yang ada di bawahnya. Jumlah masing-masing *client* berbeda untuk setiap jaringan komputer baik dalam warung-warung internet maupun instansi-instansi. Agar setiap *client*-nya mendapatkan koneksi secara seimbang, diterapkanlah suatu teknik pada jaringan komputer untuk menggabungkan dan menggunakan dua jalur internet atau lebih tersebut secara bersamaan sehingga didapatkan *bandwidth* yang berimbang untuk kemudian disebarkan ke *client*. Di dalam jaringan komputer, teknik ini disebut dengan *Load Balancing*. Saat ini teknik tersebut sudah sering digunakan oleh warung-warung internet serta instansi- instansi dan tidak menutup kemungkinan untuk digunakan juga pada jaringan *personal* (rumah).

Load Balancing dilakukan dengan menggunakan sebuah *router*. Salah satu *router* yang dikenal saat ini dan yang digunakan pada penelitian ini adalah mikrotik. Mikrotik berupa perangkat keras yang di dalamnya telah tersedia *operating system* yang sering disebut *router board*. Mikrotik juga dapat di-*install* ke dalam sebuah PC (*Personal Computer*) sehingga dapat berfungsi sebagai *router*. PC yang berfungsi sebagai *router* ini biasa disebut PC *router*. Dengan *Load Balancing*, maka semua *client* yang ada pada jaringan akan memiliki satu *gateway*, dan *gateway* itu yang akan menentukan paketnya akan melewati modem yang mana. *Load Balancing* akan melakukan proses penyeimbangan (*balance*) yang nantinya akan dihasilkan *bandwidth* yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan.

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan antara lain penelitian terdahulu, di antaranya oleh [1] dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi *Load Balance* pada Jaringan *Multihoming* Menggunakan *Router* dengan Metode *Round Robin*" membahas mengenai penerapan *Load Balancing* dengan metode *Round Robin* yaitu menggunakan kedua *gateway* secara bersamaan dengan membagi beban secara berurutan dan bergiliran.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer-komputer serta piranti-piranti yang saling terhubung sebagai satu kesatuan, dengan dihubungkan piranti-piranti tersebut sehingga dapat saling berbagi sumber daya satu piranti dengan piranti lainnya [2].

2.2 Load Balancing

Load Balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban *traffic* pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang, agar *traffic* dapat berjalan optimal, memaksimalkan *throughput*, memperkecil waktu tanggap dan menghindari *overload* pada salah satu jalur koneksi.

Dalam jaringan komputer, *Load Balancing* lebih mengarah kepada pengkombinasian beberapa antarmuka *ethernet* ke dalam satu jalur sehingga dapat diutilisasi secara bersamaan dengan menghasilkan koneksi yang lebih cepat.

Saat sebuah *router* mempunyai dua koneksi ke internet (sama atau berbeda ISP-nya), *default gateway* di *router* tetap hanya bisa satu, ditambah pun yang bekerja tetap hanya satu. Jadi misal *router* NAT terhubung ke ISP A melalui *interface* A dan *gateway* A dan ke ISP B melalui *interface* B dan *gateway* B, dan *default gateway* ke ISP A, maka *traffic downlink* hanya akan datang dari ISP A saja. Begitu juga sebaliknya jika dipasang *default gateway* ke ISP B. Penerapan teknik *Load Balancing* dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggabungkan *traffic downlink* ISP A dan ISP B sehingga dapat diutilisasi secara bersamaan).

Load Balancing bukanlah seperti rumus matematika, bahwa dengan menggunakan *Load Balancing* dengan dua jalur koneksi, maka besarnya *bandwith* yang kita dapat bukanlah 2 kali lipat nya atau penambahan dari *bandwith* itu, dengan 2 jalur koneksi internet dari *speedy* yang besarnya masing-masing *up to* 3 Mbps bukan berarti setelah di-*Load Balancing* maka *bandwith*-nya jadi $3 + 3 = 6$, tapi $3 + 3 = 3 + 3$ atau $3 + 3 = 2 + 2 + 2 + 2$ bisa juga $3 + 3 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$.

2.3 n^{th} Load Balancing

n^{th} *Load Balancing* merupakan suatu metode *Load Balancing* yang membentuk suatu deret tertentu (n^{th}), yang nantinya akan digunakan sebagai suatu sistem antrian dalam *mangle rule* yang dibentuk. n^{th} diimplementasikan dalam suatu deret yang terdiri dari *every* dan *packet* yang akan direalisasikan dalam suatu deret integer. Pada metode *Load Balancing* ini, paket data yang masuk akan ditandai sebagai suatu variabel n dalam tipe data integer. Nilai integer pada *every* merupakan jumlah kelompok yang ingin dibentuk, jadi jika beban ingin dibagi ke dalam 2 kelompok, maka *every* akan bernilai 2. Sedangkan pada *packet*, nilai integer berupa urutan antrian yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya atau paket yang masuk akan dikenal sebagai paket 1, 2, 3, dan seterusnya.

Dengan aturan yang ada, jalur yang telah ditandai sebagai n^{th} ini akan digabungkan, atau total *bandwith* pada keluaran merupakan penjumlahan dari masing-masing *bandwith* pada 2 koneksi.

n^{th} bukanlah sebuah singkatan melainkan sebuah bilangan *integer* (bilangan ke- n). n^{th} menggunakan algoritma Round Robin yang menentukan pembagian pemecahan *connection* yang akan di-*mangle* ke *rule* yang dibuat untuk *Load Balancing*. Algoritma Round Robin merupakan algoritma yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh perangkat *Load Balancing*. Algoritma ini membagi beban secara bergiliran dan berurutan dari satu *server* ke *server* lain sehingga membentuk putaran. Pada dasarnya, koneksi yang masuk ke proses *router* akan menjadi satu arus yang sama. Walaupun mereka datang dari *interface* yang berbeda. Maka pada saat menerapkan metode n^{th} , tentunya akan ada batasan ke *router* untuk hanya memproses koneksi dari sumber tertentu saja. Ketika *router* telah membuat semacam antrian baru untuk batasan yang kita berikan di atas, baru proses n^{th} dimulai [3].

2.4 Web Server

Didefinisikan sebagai suatu aplikasi yang mendukung *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) pada sisi '*server*. *Web Server* digunakan untuk men-*tublish* konten pada intranet perusahaan tertentu atau melalui jaringan internet. *Web Server* menyimpan konten dari sebuah *web*. *Web Server* bekerja menggunakan protokol HTTP oleh karena itu sering kali disebut HTTP *server* [4].

2.5 Bandwidth

Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu waktu tertentu. *Bandwidth* dapat dipakaikan untuk mengukur baik aliran data analog mau pun aliran data digital. Sekarang telah menjadi umum jika kata *bandwidth* lebih banyak dipakaikan untuk mengukur aliran data digital [5].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rancangan Sistem

Rancangan sistem untuk pengujian metode n^{th} *Load Balancing* dengan bahasa pemrograman PHP pada mikrotik menggunakan *internet service provider* untuk jaringan Telkomsel dan XL ini, menggunakan *Unified Modelling Language* (UML). Dalam penelitian ini, Penulis menyajikan rancangan

sistem menggunakan 3 diagram yaitu Diagram *Use Case*, Diagram *Activity*, dan Diagram *Sequence*.

1. Diagram *Use Case* digunakan untuk memodelkan dan menyatakan fungsi yang disediakan oleh sistem. Diagram *Use Case* sistem ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Diagram *Use Case* Sistem

2. Diagram *Activity* memodelkan proses-proses yang terjadi pada sistem. Diagram *Activity* sistem ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Diagram *Activity* Sistem

3. Diagram *Sequence* digunakan untuk memodelkan kelakuan objek pada Diagram *Use Case*. Diagram *Sequence* sistem ditunjukkan pada Gambar 3.

3.2 Implementasi Sistem

Pada tahap ini akan diperlihatkan tampilan antarmuka (*interface*) dari sistem pengujian metode n^{th} Load Balancing dengan bahasa pemrograman PHP pada mikrotik menggunakan ISP (Telkomsel dan XL).

Sistem ini memiliki 6 *form interface*, yang ditunjukkan pada Gambar 4-9.

Gambar 3 Diagram *Sequence* Sistem

Gambar 4 adalah halaman *Login* pada saat pengguna (*client*) membuka sistem tersebut. Pengguna akan memasukan *username* dan *password* selanjutnya akan masuk pada tampilan selanjutnya.

Gambar 4 Halaman *Login*

Ketika pengguna telah memasukan *username* dan *password* maka akan muncul koneksi sistem dan *router* yang ditunjukkan oleh Gambar 5. Jika semua konfigurasi di *router* benar dan *connect* di internet, maka koneksi sistem ke *router* akan *connect* juga.

Gambar 5 Halaman Koneksi Sistem dan *Router*

Setelah itu akan muncul halaman n^{th} yang ditunjukkan oleh Gambar 6, yang mana

akan terlihat pengujian untuk masing-masing 2 ISP Telkomsel dan XL.

Gambar 6 Halaman nth pada Sistem

Gambar 7 merupakan halaman pengukuran kecepatan pada ISP Telkomsel yang menunjukkan bahwa pada *traffic upload*-nya lebih tinggi daripada *traffic download*-nya, yang mana pada *traffic upload*-nya mencapai 750 Kb, sedangkan *traffic download*-nya mencapai 0,5 Kb.

Gambar 7 Halaman Pengukuran Kecepatan pada ISP Telkomsel

Gambar 8 merupakan halaman pengukuran kecepatan pada ISP XL yang menunjukkan bahwa pada *traffic upload*-nya lebih rendah daripada *traffic download*-nya, yang mana pada *traffic upload*-nya mencapai 0,5 Kb, sedangkan *traffic download*-nya mencapai 760 Kb.

Gambar 9 menunjukkan bahwa pada saat kita mengakses *youtube* maka akan kecepatan *traffic* nya akan berjalan baik dari ISP Telkomsel atau XL, dan juga dapat dilihat di *winbox* bagian *interface list*.

Gambar 8 Halaman Pengukuran Kecepatan pada ISP XL

Gambar 9 Halaman nth dengan *Testing* Internet Youtube

3.3 Pengujian Sistem

Pengujian merupakan bagian tahap dari proses pengembangan perangkat lunak pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pada perangkat lunak telah dibuat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat telah sesuai seperti rencana dan rancangan sebelumnya

a) Tabel Pengukuran Kecepatan Modem XL

Pada pengukuran kecepatan modem XL ini, dapat dilihat kecepatan *traffic* pada saat *streaming Youtube* = 1,5 Mb/sec, *Facebook* = 200 Kb/sec, *Instagram* = 100 Kb/sec, *Gmail* = 500 Kb/sec dan *Game Online (Snake Mania)* = 1,5 MB/sec. Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian terdapat pada Tabel 1.

Pada pengujian kecepatan *traffic* pada modem XL hari pertama pada tanggal 16 Desember 2018 dapat dilihat data pada Tabel 1 bahwa pada jam 07.00 WITA saat mengakses situs *www.youtube.com* dengan alamat IP 172.217.24.110 kecepatan *traffic streaming* dapat mencapai 1,5 Mb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 79 ms, waktu maksimal 949 ms, dengan rerata waktu adalah 514 ms

yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Selanjutnya pada jam 07.05 WITA saat mengakses situs *www.facebook.com* dengan alamat IP 157.240.7.35 kecepatan *traffic* dapat

mencapai 200 Kb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 84 ms, sedangkan waktu maksimal 398 ms, dengan rerata waktu adalah 241 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Tabel 1 Tabel Pengukuran Kecepatan Modem ISP XL

Hari	Jam (WITA)	Situs	Alamat IP	Waktu Minimal (ms)	Waktu Maksimal (ms)	Rerata Waktu (ms)
1.	07.00	<i>www.youtube.com</i>	172.217.24.110	79	949	514
	07.05	<i>www.facebook.com</i>	157.240.7.35	84	398	241
	07.10	<i>www.instagram.com</i>	157.240.7.174	103	500	301.5
	07.15	<i>www.gmail.com</i>	172.217.194.19	82	236	159

Selanjutnya pada jam 07.15 WITA saat mengakses situs *www.gmail.com* dengan alamat IP 172.217.194.19 kecepatan *traffic* dapat mencapai 500 Kb/ sec, dengan waktu minimal kecepatan 82 ms, sedangkan waktu maksimal 236 ms dengan rerata waktu adalah 159 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Selanjutnya pada jam 07.20 WITA saat mengakses *Game Online (Snake Mania)* dengan kecepatan *traffic* dapat mencapai 1,0 MB/sec, dengan waktu minimal kecepatan 70 ms, sedangkan waktu maksimal 800 ms, dengan rerata waktu adalah 435 ms yang dapat

dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

b) Tabel Pengukuran Kecepatan Modem Telkomsel.

Pada pengukuran kecepatan modem Telkomsel ini, dapat dilihat kecepatan *traffic* pada saat *streaming* Youtube = 2,0 Mb/sec, Facebook = 900 Kb/sec, Instagram = 500 Kb/sec, Gmail = 400 Kb/sec dan *Game Online (Snake Mania)* = 1,5 Mb/sec. Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2 Tabel Pengukuran Kecepatan Modem Telkomsel

Hari	Jam (WITA)	Situs	Alamat IP	Waktu Minimal (ms)	Waktu Maksimal (ms)	Rerata Waktu (ms)
1.	07.00	<i>www.youtube.com</i>	172.217.24.110	76	105	90
	07.05	<i>www.facebook.co</i>	157.240.7.35	85	176	130
	07.10	<i>www.instagram.com</i>	157.240.7.174	95	145	120
	07.15	<i>www.gmail.com</i>	172.217.194.19	80	120	100
	07.20	<i>www.snake mania.com</i>	157.240.7.35	80	900	490

Pada pengujian kecepatan *traffic* pada modem Telkomsel hari pertama pada tanggal 17 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 1 yang mana pada jam 07.00 WITA saat mengakses situs *www.youtube.com* dengan alamat IP 172.217.24.110 kecepatan *traffic streaming* dapat mencapai 2,0 Mb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 76 ms, waktu maksimal 105 ms, dengan rerata waktu adalah 90 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Selanjutnya pada jam 07.05 WITA kita mengakses situs *www.facebook.com* dengan alamat IP 157.240.7.35 kecepatan *traffic* dapat mencapai 900 Kb/sec, dengan waktu minimal

kecepatan 85 ms, sedangkan waktu maksimal 176 ms, dengan rerata waktu adalah 130 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Selanjutnya pada jam 07.10 WITA saat mengakses situs *www.instagram.com* dengan alamat IP 157.240.7.174 kecepatan *traffic* dapat mencapai 300 Kb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 95 ms, sedangkan waktu maksimal 145 ms, dengan rerata waktu adalah 120 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Selanjutnya pada jam 07.15 WITA mengakses situs *www.gmail.com* dengan alamat IP 172.217.194.19 kecepatan *traffic*

dapat mencapai 200 Kb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 80 ms, sedangkan waktu maksimal 120 ms, dengan rerata waktu adalah 100 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Selanjutnya pada jam 07.20 WITA kita mengakses *Game Online (Snake Mania)* dengan kecepatan *traffic* dapat mencapai 1,5 Mb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 80 ms, sedangkan waktu maksimal 900 ms, dengan rerata waktu adalah 490 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Tabel 3 Tabel Pengukuran Kecepatan Metode nth *Load Balancing*

Jam (WITA)	Situs	Alamat IP	Waktu Minimal (ms)	Waktu Maksimal (ms)	Rerata Waktu (ms)
07.00	<i>www.youtube.com</i>	172.217.24.110	78	108	93
07.05	<i>www.facebook.com</i>	157.240.7.35	101	167	134
07.10	<i>www.instagram.com</i>	157.240.7.174	102	144	123
07.15	<i>www.gmail.com</i>	172.217.194.19	83	122	102
07.20	<i>www.snake mania.com</i>	157.240.7.35	80	120	100

Pada tanggal 17 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 3 yang mana pada jam 07.00 WITA saat mengakses situs *www.youtube.com* dengan alamat IP 172.217.24.110 kecepatan *traffic streaming* dapat mencapai 3,0 Mb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 78 ms, waktu maksimal 105 ms, dengan rerata waktu adalah 93 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Selanjutnya pada jam 07.05 WITA kita mengakses situs *www.facebook.com* dengan alamat IP 157.240.7.35 kecepatan *traffic* dapat mencapai 1.5 Mb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 101 ms, sedangkan waktu maksimal 167 ms, dengan rerata waktu adalah 134 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Selanjutnya pada jam 07.10 WITA saat mengakses situs *www.instagram.com* dengan alamat IP 157.240.7.174 kecepatan *traffic* dapat mencapai 500 Kb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 102 ms, sedangkan waktu maksimal 144 ms, dengan rerata waktu adalah 123 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Selanjutnya pada jam 07.15 WITA mengakses situs *www.gmail.com* dengan alamat IP 172.217.194.19 kecepatan *traffic* dapat mencapai 400 Kb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 83 ms, sedangkan waktu maksimal 122 ms, dengan rerata waktu adalah

c) Tabel Pengukuran Kecepatan Metode nth *Load Balancing*

Pada pengukuran kecepatan metode nth *Load Balancing* ini, dapat dilihat kecepatan *traffic* pada saat *streaming* Youtube = 3,0 Mb/sec, Facebook = 1,0 Kb/sec, Instagram = 400KB/sec, Gmail = 700 Kb/sec dan *Game Online (Snake Mania)*: 2,0 Mb/sec. Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian terdapat pada Tabel 3.

102 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

Selanjutnya pada jam 07.20 WITA kita mengakses *Game Online (Snake Mania)* dengan kecepatan *traffic* dapat mencapai 2,5 Mb/sec, dengan waktu minimal kecepatan 80 ms, sedangkan waktu maksimal 120 ms, dengan rerata waktu adalah 100 ms yang dapat dilihat dengan melakukan *command prompt* pada komputer.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil yang diperoleh pada sistem pengujian kecepatan menggunakan metode nth *Load Balancing* pada mikrotik dengan ISP yang berbeda, maka disimpulkan dengan sebagai berikut :

1. Metode ini dapat menstabilkan kecepatan yang didapat untuk *download* dan *upload*, sehingga metode nth *Load Balancing* cocok digunakan pada jaringan yang mengutamakan kecepatan untuk *download* serta *upload*.
2. Beban dapat merata pada dua jalur internet karena *packet* dibebankan secara seimbang.
3. *Bandwidth* yang didapat oleh tiap-tiap *client* atau pada jaringan lokal baik itu *download* maupun *upload* terakumulasi dari *bandwidth* yang tersedia pada

jaringan internet sehingga kecepatan *download* dan *upload* dapat meningkat.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan metode n^{th} *Load Balancing* sebaiknya disesuaikan dengan kondisi jaringan, kebutuhan dan hasil yang diharapkan pada *end user*-nya.
2. *Load Balancing* dapat dikembangkan untuk lebih dari dua jalur dan dalam pelaksanaannya diperlukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Triono, "Implementasi Load Balancing dengan Menggunakan Algoritma Round Robin pada Kasus Pendaftaran Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama Labschool Unesa Surabaya," in *Seminar Nasional-IDEaTech*, 2015, pp. 169–176.
 - [2] T. Akbar, J. Jusak, and T. Sutanto, "Analisis Perbandingan Kinerja Freenas dan Nas4free sebagai Sistem Operasi Jaringan Network Attached Storage (NAS) pada Local Area Network (LAN)," *J. JSIKA*, Vol. 3, No. 1, pp. 10–18, 2014.
 - [3] A. W. Syaputra and S. Assegaff, "Analisis dan Implementasi Load Balancing dengan Metode n^{th} pada Jaringan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi," *J. Manaj. Sist. Inf.*, Vol. 2, No. 4, pp. 831-844, 2017.
 - [4] J. A. Rabu, J. Purwadi, and W. S. Raharjo, "Implementasi Load Balancing Web Server Menggunakan Metode LVS-NAT," *p*, Vol. 8, No. 2, pp. 169–180, 2012.
 - [5] T. Sukendar, "Keseimbangan Bandwidth dengan Menggunakan Dua ISP Melalui Metode n^{th} Load Balancing Berbasis Mikrotik," *J. Tek. Komput. AMIK BSI*, Vol. III, No. 1, pp. 86–92, 2017.
-